

DOI:

Утілення людського прагнення до польотів у харківському планетарії

Северин Надія Василівна

канд. філософ. наук, доцент, зав. каф. гуманітарних наук

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Северин Віктор Дмитрович

кандидат мистецтвознавства, доцент

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Людині даровано світ, щоб вона могла його вивчати та оволодівала інформацією; простір - щоб отримати свободу; час - щоб реалізувати отримані знання й здійснювати вплив на суспільний розвиток. Людині дані наша планета й космос як таємниця й загадка, яку вона має розгадати. Ставлення людини до світу як таємничого й величного Всесвіту визначає її особливе місце в освоєнні космосу.

З давніх часів людство мріяло про польоти. Ця мрія знайшла широке відображення в давній міфології. З часом інженери й винахідники почали створювати ескізи та розробляти схеми літальних апаратів. Так, від Миколи Коперника, Галілео Галілея, Джордано Бруно до Миколи Барабашова, Костянтина Ціолковського й Сергія Корольова відбувалася еволюція думки про польоти та розвивалися технології створення літальних апаратів - від дирижаблів до супутників і космічних кораблів. Історія розвитку космонавтики знайшла своє втілення в Харківському планетарії завдяки роботі творчої групи художників Тітінюка Ю. О. та Северина В. Д. Так, у вестибюлі планетарію здійснено розпис, де зображується міфологічне створення Всесвіту завдяки божественним силам. Від міфології намагання пізнати Всесвіт рухається до наукового пояснення дійсності, однак тут відбувається конфлікт між знанням та релігією. Далі розпис висвітлює епоху Просвітництва, яка розкриває широкі можливості пізнання Всесвіту через посередництво науки. У центральній залі на першому поверсі знайшов відображення розвиток космонавтики до сьогоденних часів. Хоча експозиція створена кілька років тому, вона не втратила актуальності й сьогодні.

Експозиція планетарію свідчить, що Україна має здобутки в космічній галузі, якими вона може пишатися. Становлення вітчизняної космічної галузі розпочалося зі створення в 1937 році реактивної групи в Харківському авіаційному інституті. Важливо підкреслити, що українські конструктори, учені та науковці доклали значних зусиль та зробили вагомий внесок у розвиток світової космічної науки. За їх активної участі було здійснено розвиток ідей міжпланетних перельотів, теорій ракетної техніки, що розроблялися в конструкторському бюро «Південне» у Дніпрі. Визначна роль у цьому процесі належить Південному машинобудівному заводу, на базі якого сконструйовано й

виготовлено більш ніж 400 штучних супутників Землі, створено ракети-носії, космічні апарати, системи керування військового та цивільного призначення тощо. Сьогодні українські підприємства співпрацюють у спільних програмах з Європейською космічною агенцією. Співпраця охоплює п'ять можливих галузей співробітництва: авіацію, космос, оборону, нагляд за кордонами та безпечний зв'язок. Успіхи й досягнення української космічної науки безцінні, тому і всі українці, і харків'яни мають знати, пам'ятати їх і цінувати, пишатися ними. І в цьому велику освітню та виховну роль відіграє наш Харківський планетарій, який за значимістю посідає перше місце в Україні.